

Congreso Iberoamericano de Ecología y Control de Erosión y Sedimentos IX CICES y II ISI, Santiago De Chile, Chile, 26 a 28 septiembre de 2018

Análisis de susceptibilidad de la erosión hídrica en la microcuenca Sasani, Puno – Perú

Área temática: Erosión hídrica

Wilberth Rivera¹, Roberto Alfaro² y José Mamani²

1) *Tesista, Universidad Nacional del Altiplano Puno, Perú, riv.danuis@hotmail.com*

2) *Docentes de la Facultad de Ingeniería Agrícola, UNA Puno; ralfaro@unap.edu.pe y jmamani@unap.edu.pe*

Resumen

La vertiente hidrográfica del lago Titicaca, de la cual forma parte la microcuenca del río Sasani, se encuentra afectado por avanzados procesos de degradación de suelos, entre los cuales la erosión hídrica constituye uno de los más importantes y el más predominante. El presente trabajo de investigación se realizó en la microcuenca del río Sasani, hidrográficamente ubicado en la vertiente del lago Titicaca, el objetivo del estudio fue estimar la pérdida de suelo por erosión hídrica, mediante experimentación y simulación, con la finalidad de comparar y obtener un instrumento de gestión para la planificación y conservación de cuencas. Para la determinación de erosión hídrica se usó el método experimental de método de clavos de erosión y el modelo Water Erosion Prediction Project (WEPP), de este modelo se trataron los factores climáticos, textura de suelo, topografía y cobertura vegetal. El valor máximo obtenido mediante el método de experimentación de clavos de erosión es de 110 ton/año y el valor mínimo es de 4.4 ton/año y el valor máximo obtenido mediante simulación Water Erosion Prediction Project (WEPP), es de 173 ton/año, y el valor mínimo es de 4.34 ton/año. Al comparar los datos obtenidos, se concluye que los resultados del método experimental son estadísticamente iguales que el del modelo. Así se puede concluir que la información genérica, pueden ser útiles para la realización de circulaciones de erosión, en situaciones de diagnóstico previo.

Palabras claves: análisis, erosión hídrica, sedimentación, producción de sedimentos, WEPP.

Abstract

The river side of Lake Titicaca, which is part of the watershed of Sasani river is affected by advanced processes of land degradation, including water erosion is one of the most important and the most predominant. The present research was conducted in the watershed of the river Sasani, hydrographically located in the watershed of Lake Titicaca, the aim of the study was to estimate soil loss by water erosion, by experimentation and simulation, in order to compare and get a management tool for planning and watershed conservation. For the determination of water erosion method used the experimental method and nails erosion Water Erosion Prediction Model Project (WEPP) model of this climatic factors, soil texture, topography and vegetation cover are discussed. The maximum value obtained by the method of experimentation nails erosion is 110 ton/year and the minimum value is 4.4 ton/year and the maximum value obtained by simulation Water Erosion Prediction Project (WEPP) is 173 ton/year and the minimum value is 4.34 ton/year. By comparing the data obtained, it is concluded that the results of the experimental method are statistically the same as the model. Thus one can conclude that the generic information may be useful for performing erosion circulations, prior diagnosis situations.

Keywords: analysis, water erosion, sedimentation, sediment production, WEPP.

Presentación

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), actualmente la erosión del suelo afecta a un 20% de las tierras agrícolas, un 15% de los pastizales y un 30% de los bosques del mundo (Amador y Pastora 2017). La organización señala que este desgaste se encuentra en su punto más grave desde hace 20 años.

El Centro Internacional de Referencia e Información en Suelo (ISRIC) y el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), manifiestan que a nivel mundial los suelos se encuentran en grave estado de degradación, siendo la erosión del suelo como el proceso que afecta al mayor número de hectáreas, representando más del 80% de toda la degradación (Jiménez 2009; Padilla 2017).

Según INTECSA - AIC PROGETTI – CNR, en el año de 1993, en la vertiente hidrográfica del lago Titicaca (lado peruano), según Caballero *et al.* (2013) indica que la erosión del suelo es uno de los problemas ambientales más graves, y de más difícil solución que está afectando los suelos en una extensión de 33433 km², de los cuales 5303 km² presenta problemas de erosión ligera, 19366 km² presenta problemas de erosión moderado, 8386 km² presenta problemas de erosión severa y 82 km² presenta problemas de erosión muy severa, lo cual demuestra que la vertiente hidrográfica del lago Titicaca (lado peruano) de la cual forma parte la microcuenca del río Sasani, hace muchos años atrás presenta graves problemas de degradación de suelos.

Uno de los problemas ambientales más serios que se está presentando a nivel mundial es el estado de degradación de las tierras así mismo en el Perú específicamente el altiplano de Puno está inmerso en este problema ambiental (Berdugo 2015).

Lo anterior muestra un problema ambiental y social que debe ser atendida para evitar mayores impactos y posiblemente daños irreversibles, ello justifica el desarrollo de la presente investigación, referido a la estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica mediante dos modelos de evaluación cualitativo y cuantitativo utilizando el modelo WEPP (Wáter Erosión Prediction Project) y método de clavos en parcelas respectivamente.

Objetivos del trabajo

Analizar la susceptibilidad de la erosión hídrica en la microcuenca del río Sasani. Y como objetivos específicos se ha planteado lo siguiente:

- Determinar valores cuantitativos de erosión hídrica, mediante método experimental con clavos de erosión.
- Determinar valores de erosión hídrica mediante el modelo WEPP.
- Comparar los resultados entre los datos experimentales y simulados, este en concordancia con la dimensión espacial y temporal necesaria en la planificación de estrategias de conservación de suelos.

Marco teórico

Según Vásquez (2000), indica que la cuenca hidrográfica es el área natural o unidad de territorio, delimitada por una divisoria topográfica (divortium aquarum), que capta la precipitación y drena el agua de escorrentía hasta un colector común, denominado río principal.

Los procesos de la erosión del suelo según Morgan (2005), menciona que la erosión del suelo es un proceso de dos fases consistentes en el desprendimiento de partículas individuales de la masa del suelo y su transporte por los agentes erosivos, como las corrientes de agua y el viento. Cuando la energía de estos agentes no es suficiente para transportar las partículas, se produce una tercera fase: su deposición.

Para Hellin (2004), explica que la erosión hídrica es la pérdida progresiva de los componentes del suelo como consecuencia de la dispersión de sus agregados, los cuales son arrastrados por el agua hasta lugares más bajos, contribuyendo a la degradación del suelo y a la pérdida de su fertilidad, siendo una amenaza para la productividad agrícola.

Los factores que influyen en la erosión según La Organización Meteorológica Mundial, OMM (2006), manifiesta que la degradación de las tierras intervienen dos sistemas complejos conectados entre sí: el ecosistema natural, y el sistema social humano. Las fuerzas de la naturaleza, mediante el desgaste periódico causado por fenómenos climáticos extremos y persistentes, y el uso y abuso por los seres humanos de los ecosistemas sensibles y vulnerables de las tierras secas. Por otro lado Greenland y Lal (1975), indican que la erosión es causada por una combinación de factores: condiciones del clima, la topografía de los terrenos, la cobertura vegetal, las características propias del suelo y la actividad humana.

Antecedentes o estado de la investigación

Según Laura (2010), evaluó la erosión hídrica en la cuenca del río Juramento en la provincia de Salta, con la aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) y herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica). Se utilizaron los SIG ArcGIS v.9.2 y Erdas Imagine v.9.1, como herramienta para el análisis y representación de la

erosión. El estudio de erosión mostró que el 34% del área de estudio presenta problemas de erosión alta a muy alta, presentándose valores mínimos de 1 ton/ha/año hasta valores máximos de 223 ton/ha/año.

Según Hernández (2010), estimo la tasa de erosión hídrica, mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, integrando en un ambiente SIG cada uno de los factores que definen la USLE obtuvo una cartografía resultante en la que aparece reflejada la pérdida media de suelo, registrándose el valor más alto de pérdida de suelo por erosión hídrica, de acuerdo a las condiciones de pendiente pronunciada, alta precipitación y suelo poco desarrollado la tasa fue de 310.57 tn/ha/año, y el valor mínimo de la tasa de erosión fue de 0.018 tn/ha/año, localizado en un terreno con 0% de pendiente.

Según Santacruz (2011), realizo la estimación de la erosión hídrica y su relación con el uso de suelo en la cuenca del río Cahoacán, localizada en la costa Chiapaneca, México, en la cual se presentan precipitaciones que van de 1675 mm hasta 2000 mm, estos valores de precipitación media anual son muy grandes en la parte alta de la cuenca, provoca valores de erosividad muy altos en la zona de montaña, la precipitación media anual disminuye en las zonas planas cercanas al área de costa. Los valores de erosión hídrica, determinados mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, revelaron que las pérdidas de suelo van desde 3.9 ton/ha/año hasta valores de 8010.20 ton/ha/año.

Aspectos metodológicos

El área de estudio, comprende la microcuenca del río Sasani – Jayllihuaya, la misma que se encuentra en la cuenca de Jayllihuaya dentro de la provincia de Puno y región Puno. Geográficamente está localizada en la sierra sur del Perú, entre las coordenadas UMT, por el Este 396,082.00 y por el Norte de 8'244,383.00.

Metodología en clavos de erosión

La información se obtuvo a partir de mediciones efectuadas en parcelas y en toda la Microcuenca del río Sasani – Jayllihuaya en forma experimental con clavos de erosión. Esta información contiene las mediciones de 75 a 77 clavos por sector o parcela, en toda la microcuenca del río Sasani, con 9 parcelas ubicadas en la microcuenca. Esto implica

que la medición involucra la medida de aproximadamente 675 clavos, para el total del estudio.

La expresión matemática que determina estos procesos, planteada por Cuitiño (1999) y posteriormente redefinida por Pizarro y Cuitiño (2002) se presenta a continuación:

$$X = Y * Da * 10$$

Donde “X” es el suelo erosionado o sedimentado (*ton/ha*); Y es la altura media de suelo erosionado o sedimentado (*mm*) y *Da* corresponde a la densidad aparente del suelo (*ton/m³*).

Metodología en el modelo WEPP

Este modelo es considerado por el USDA como la primera herramienta de evaluación de la erosión del suelo que va a ser utilizada en el futuro para la generación de políticas de conservación de suelos. El modelo WEPP ha sido validado para eventos individuales y en simulación continua a muchas escalas; empezando por parcelas (Zhang *et al.*, 1996) pasando por laderas hasta pequeñas cuencas (Liu *et al.*, 1997).

Para trabajar con el modelo WEPP se necesita información del área de estudio de:

- Datos topográficos del terreno.
- Archivos de clasificación de suelos.
- Archivos de datos de clima.
- Archivos de los usos del suelo.

a. Datos de suelo

El trabajo se realizó mediante calicata para determinar los factores que resulten importante en el modelo WEPP.

b. Datos de clima

La calidad de la información del clima en su distribución espacial y temporal es muy importante en la simulación de la erosión del suelo debido especialmente a la importancia de la intensidad de la lluvia en la generación de escorrentía y movilización de las partículas del suelo.

c. Datos de usos de suelo

Existen unos mapas de usos de suelo generados capturados por el satélite. Pero hay que tener en cuenta que los usos de suelo han podido cambiar recientemente, con lo cual siempre interesara hacer una comprobación en el terreno con satélite lo más recientemente posible.

De todas formas, cualquier usuario de un modelo, puede crear un mapa de usos actuales del suelo a la escala de interés deseada.

En este caso se verifico la (Guía de campo de los cultivos andinos, ONU., 2014), para la determinación de usos del suelo.

d. Datos topográficos

La información topográfica se puede obtener de la digitalización de las curvas de nivel de los mapas topográficos, a escala 1:2500. Mediante levantamiento topográfico u obtención de mapas cartográficos disponibles.

Comparación de los resultados mediante prueba “t” student

Esta prueba estadística permitió comparar si los promedios de la experimentación y los simulados por el modelo pertenecen a la misma población. Para lo cual se utilizó la siguiente relación:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_{\bar{x}}}$$

donde:

t : “t” de Student

\bar{X}_1 : representa los datos del modelo

\bar{X}_2 : representa los datos experimentales

$S_{\bar{x}}$: error típico de la diferencia

Resultados

Procesos erosivos método de Clavos de erosión

Densidad aparente

En general, los resultados no presentan gran variabilidad. El valor más alto de densidad aparente es de 1,40 gr/cc y el valor mínimo, con 1,04 gr/cc

Valores extremos de erosión método experimental

Se evidencia que el valor mínimo para esta variable se alcanzó en la zona baja (H1) de la microcuenca, con un total acumulado de 0,63 mm, equivalentes a 4,40ton/ha. En tanto, el valor máximo para erosión se logró en la zona media con mayor pendiente de la microcuenca, con una lámina de 2,68 mm, equivalentes a 110,91ton/ha. La situación anterior se explica debido a los valores de pendiente y densidad aparente.

Procesos erosivos del modelo WEPP

De entre todas las posibles simulaciones que se podrían realizar con los archivos de datos de partida, se ha trabajado con el modelo WEPP para estimar la importancia de algunos factores de entrada y ver cómo influyen en la respuesta del modelo.

Figura 1. Visualización de la microcuenca desarrollado con el modelo WEPP.

Con los datos de entrada o factores, que han demostrado resultados, se ha pasado a simular con el modelo WEPP.

Figura 2. Visualización de la producción de sedimentos por parcela.

Respecto a los valores extremos de erosión por el método de simulación WEPP, el valor mínimo para esta variable se alcanzó en la parcela (H1) de la microcuenca, con un total de 4,34 ton/ha. En tanto, el valor máximo para erosión se logró en la parcela (H3) con mayor pendiente de la microcuenca, equivalentes a 185.03 ton/ha.

Bibliografía

Amador, CÁ; Pastora, WAC. 2017. Manejo de pastizales en sistema de producción ganaderos de Nueva Guinea, Costa Caribe Sur de Nicaragua. Ciencia e Interculturalidad 20(1).

Berdugo, JF. 2015. Antología de la quinua en Boyacá y su papel en el desarrollo rural: caso municipio de Tuta. Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD;

- Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente; Programa Agronomía: 214 p.
- Caballero, JJD; Yaya, DFS; Investigadores, D. 2013. Estado de la situación y gestión ambiental en Perú, Lima, PE. 174 p.
- Cuitiño, H. 1999. Evaluación cuantitativa de la erosión hídrica superficial en suelos desnudos de la Precordillera Andina y Valle Central de la VII Región. Tesis Ing. Forestal. Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Forestales. Talca, CL 104 p.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Italia) (1994). Erosión de suelos en América Latina. Roma, Italia.
- Greenland. DJ; Lai. R. 1975. Soil conservation and management in the humid tropics. New York, US. Bresboni, 283 p.
- Hellin, J. 2004. De erosión de suelos a suelos de calidad, Revista Agroecológica LEISA, N.º 19(4): 70-71p.
- Hernández, G. 2010. Cálculo de la tasa de erosión hídrica y Propuesta de obras de conservación de suelo en la línea de tendido eléctrico la Ventosa-Juile, Oaxaca. Tesis Ing. Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, MX 178 p.
- INTECSA (Internacional de Ingeniería y Estudios Técnicos S.A. IT); AIC PROGETTI (Progettazioni Coordinate di Architettura e Ingegneria, IT); CNR (Compagnie Nationale du Rhone, IT). 1993. Plan Director Global Binacional de protección prevención de inundaciones y aprovechamiento de los recursos del lago Titicaca (Sistema TDPS): Estudio de suelos y erosión. Puno, PE.
- Jiménez, F. 2009. Gestión del riesgo a desastres. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Módulos básicos del curso de maestría: 253 p.
- Laura, L. 2010. Estimación de la Pérdida de Suelos por Erosión Hídrica en la Cuenca del Río Juramento – Salta. Tesis. Universidad Nacional de Salta, Salta AR. 103 p.
- Liu, BY, Nearing, M.A., Baffaut, C. y Ascough, J.C. II The WEPP watershed model: III. Comparisons to measured data from small watersheds. Trans. ASAE 40 4, 1997. Abstract-FLUIDEX | Abstract-Compendex | Abstract-GEOBASE. US 945-952 p.
- Martínez López, G. 2007. Socavación en obras civiles y su problemática.
- Morgan, RPC. 2005. Soil erosion and conservation. 3 ed. Blackwell Publishing Ltd, Maiden, US. 299 p.

- OMM (Organización Meteorológica Mundial, CH). 2006, El clima y la degradación de tierras. Departamento del programa Mundial sobre el Clima, Génève, CH. 32 p.
- Padilla, LS. 2017. Variabilidad Espacial de la Salinidad en Suelos del Distrito de Riego 014, Mexicali Baja california. Universidad Autónoma del Estado de México: 83 p.
- Pizarro, R.; Cuitiño, H. 2002. Método de evaluación de la erosión hídrica superficial en suelos desnudos en Chile. In Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Actas de la I Reunión del Grupo de trabajo de Hidrología Forestal. Madrid, ES 170p.
- Santacruz, G. 2011. Estimación de la erosión hídrica y su relación con el uso de suelo en la cuenca del río Cahoacán, Chiapas. Revista del Programa Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe, Aqua-LAC. N°. 1: 45-54 p.
- USDA, 1995. Water Erosion Prediction Project WEPP. Agricultural Research Service and Purdue University. US. s.p.
- Vásquez, A. 2000. Manejo de cuencas alto andinas. Tomo 1. Escuela superior de administración de aguas “Charles Sutton”, Lima, PE. 516 p.
- Zhang, X.C., Nearing, M.A., Risse, L.M., y McGregor, KC, 1996. Evaluation of WEPP runoff and soil loss predictions using natural runoff plot data. Trans. ASAE, US. 855-863 p.

Aportes de la investigación a la toma de decisiones

Para conocer la variabilidad entre los valores de la erosión estimada por el modelo WEPP y los valores reales obtenidos mediante experimentación, se utilizó los totales de pérdida de suelo. En el Cuadro 1, se presenta los valores reales, producto de la experimentación en la microcuenca Sasani – Jayllihuaya y los valores estimados por el modelo. Estos valores como se puede apreciar son similares para los tipos de uso del suelo. Las diferencias marcadas de pérdida de suelo en los diferentes usos, se deben principalmente a los siguientes factores:

Para el caso de las parcelas o laderas H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, y H9. Los cuales se cuenta con una cobertura vegetal densa, lo cual determina que los índices de pérdida de suelo sean menores, con valores de 4.40 ton/año, 6.90 ton/año, 101.63 ton/año, 110.91 ton/año, 102.14 ton/año, 72.88 ton/año, 92.12 ton/año, 101.75 ton/año, 26.16

ton/año. Y de 4.34 ton/año, 11.50 ton/año, 185.12 ton/año, 125.41 ton/año, 167.28 ton/año, 47.83 ton/año, 17.37 ton/año, 106.51 ton/año, 11.82 ton/año, real y simulado, respectivamente.

Al comparar los datos obtenidos tras las simulaciones, se puede ver que los resultados del método experimental es estadísticamente iguales que el del modelo, que en la misma situación con los suelos de zona baja. Así se puede concluir que la información genérica de tipos de suelo, pueden ser útiles para la realización de simulaciones de erosión, en situaciones de diagnóstico previo, pendiente de realizar la clasificación específica en la zona de estudio.

Al realizar la prueba de "t" de Student, para la comparación de medias de la erosión simulada y la experimental (Cuadro 9), para los nueve tipos de uso del suelo, demuestra que pertenecen a una misma población, esto quiere decir, que las medias de las erosiones son estadísticamente iguales.

Cuadro 1. Comparación de medias de la erosión del suelo (ton/ha), entre datos simulados vs experimentales.

Parcela o ladera	Erosión real	Erosión simulada	Valor de "t"
H1	4.4	6.49	0.6176 (NS)
H2	6.9	11.5	0.5394 (NS)
H3	101.63	186.36	0.1454 (NS)
H4	110.91	142.83	0.1387 (NS)
H5	102.14	204.02	0.1438 (NS)
H6	72.88	4511.52	0.2387 (NS)
H7	32.76	47.6	0.3298 (NS)
H8	101.75	1066.83	0.7382 (NS)
H9	26.16	11.74	0.4675 (NS)

(NS): no significativo

Los valores de "t" de 0.6176; 0.5394; 0.1454; 0.1387; 0.1438; 0.2387; 0.3298; 0.7382 y 0.4675 para los nueve suelos o parcelas, de cultivos, respectivamente, no son significativos, lo cual permite indicar que los valores estimados por el modelo, son muy cercanos a los valores de erosión en ton/ha, obtenidos mediante la experimentación en

los nueve tipos de uso del suelo evaluados, para las condiciones de los lotes de escurrimiento de la microcuenca Sasani Jayllihuaya.

Aportes de la investigación a los temas de la región

El análisis del proceso erosivo efectuado en la presente investigación, en general, permite desarrollar políticas de protección de suelos ajustadas a la diversidad espacial y temporal de las áreas afectadas y su aplicación no requiere de estudios exhaustivos en el tiempo, ya que puede trabajar directamente en el campo y con datos directos.

Respecto a los valores extremos de erosión por el método experimental, el valor mínimo para esta variable se alcanzó en la parcela (H1) de la microcuenca, con un total acumulado de 0,63 mm, equivalentes a 4,40 ton/ha. En tanto, el valor máximo para erosión se logró en la parcela (H4) con mayor pendiente de la microcuenca, con una lámina de 2,68 mm, equivalentes a 110,91 ton/ha.

Respecto a los valores extremos de erosión por el método de simulación WEPP, el valor mínimo para esta variable se alcanzó en la parcela (H1) de la microcuenca, con un total de 4,34 ton/ha. En tanto, el valor máximo para erosión se logró en la parcela (H3) con mayor pendiente de la microcuenca, equivalentes a 185.03 ton/ha.

Al comparar los datos obtenidos tras el análisis, se concluye que los resultados del método experimental son estadísticamente iguales que el del modelo, que en la misma situación con los suelos de zona baja. Así se puede concluir que la información genérica de tipos de suelo, pueden ser útiles para la realización de circulaciones de erosión, en situaciones de diagnóstico previo, pendiente de realizar la clasificación específica en la zona de estudio.